

ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: IMPACTOS E DESAFIOS DA SUA APLICAÇÃO NO SISTEMA DE JUSTIÇA CRIMINAL BRASILEIRO

 DOI: 10.5281/zenodo.20529559

Sidney Alessandro Favacho da Rocha

Graduado em Direito. E-mail: rocha09182@gmail.com

Anísio Robinson Pinheiro dos Santos

Graduado em Direito (FIBRA), Mestre em Direito Processual Penas (UNAMA). E-mail: robinho.pinheiro@gmail.com

RESUMO

O presente artigo analisa o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), introduzido pela Lei nº 13.964/2019, como mecanismo de eficiência e racionalidade no sistema de justiça criminal brasileiro. A pesquisa, de abordagem qualitativa e método dedutivo, baseou-se em revisão bibliográfica e análise documental, buscando compreender os impactos do instituto sob as dimensões da celeridade, equidade e segurança jurídica. Os resultados indicam que o ANPP representa um avanço significativo ao reduzir a morosidade processual e promover uma resposta penal mais proporcional e humanizada. Entre os principais benefícios observam-se a diminuição da litigiosidade, o incentivo à reparação do dano e a valorização da justiça restaurativa. Contudo, o estudo também identificou obstáculos, como a falta de padronização na aplicação, a desigualdade de condições entre as partes e a carência de mecanismos de fiscalização. Conclui-se que, embora o ANPP se mostre um instrumento eficaz e alinhado ao garantismo penal, sua consolidação depende do fortalecimento institucional, da capacitação dos operadores do direito e da construção de uma cultura jurídica voltada ao consenso e à transparência.

Palavras-chave: Acordo de Não Persecução Penal. Justiça Penal Consensual. Eficiência Processual. Garantismo Penal.

ABSTRACT

This article analyzes the Non-Prosecution Agreement (ANPP), introduced by Law No. 13.964/2019, as a mechanism of efficiency and rationality within the Brazilian criminal justice system. The research, with a qualitative approach and deductive method, was based on bibliographical review and documentary analysis, aiming to understand the impacts of the agreement in terms of celerity, equity, and legal certainty. The results indicate that the ANPP represents a significant improvement by reducing procedural delays and promoting a more proportional and humanized criminal response. The main benefits observed include reduced litigation, encouragement of damage repair, and

appreciation of restorative justice. However, the study also identified obstacles such as the lack of standardization in application, inequality between parties, and insufficient monitoring mechanisms. It is concluded that although the ANPP proves to be an effective instrument aligned with penal guarantees, its consolidation depends on institutional strengthening, training of legal practitioners, and the development of a legal culture oriented toward consensus and transparency.

Keywords: Non-Prosecution Agreement. Consensual Criminal Justice. Procedural Efficiency. Penal Guarantee.

INTRODUÇÃO

O sistema de justiça criminal brasileiro enfrenta, há décadas, o desafio de lidar com a morosidade processual, a sobrecarga de demandas e a dificuldade em assegurar uma prestação jurisdicional célere e eficaz. Nesse cenário, a busca por instrumentos capazes de garantir maior eficiência sem comprometer a proteção dos direitos fundamentais tornou-se uma necessidade urgente. Entre as inovações recentes, destaca-se o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), introduzido no artigo 28-A do Código de Processo Penal pela Lei nº 13.964/2019, que propõe uma alternativa consensual para a resolução de determinadas infrações penais, com vistas à redução da litigiosidade e ao fortalecimento da efetividade do sistema.

A adoção de mecanismos consensuais não constitui novidade na seara penal. Experiências internacionais e nacionais já apontaram para a mediação, a negociação e outros meios de justiça penal negociada como instrumentos aptos a mitigar a morosidade judicial e a reduzir os custos da persecução penal. Nessa perspectiva, autores como Bittencourt (2019), Comparato (2001; 2018), Gomes (2020) e Zaffaroni (2019) destacam a necessidade de compatibilizar eficiência e equidade, reconhecendo a importância de instrumentos capazes de harmonizar celeridade e garantias individuais no contexto do direito penal contemporâneo.

Apesar das contribuições da literatura, o ANPP ainda suscita debates e revela lacunas de conhecimento quanto à sua efetividade prática. Questões como a real garantia de equidade entre réus, a prevenção de pressões indevidas na negociação e os reflexos na segurança jurídica permanecem pouco exploradas em análises empíricas. Há, portanto, a necessidade de investigar em que medida a celeridade proporcionada pelo acordo pode resultar em riscos à legitimidade do sistema,

comprometendo direitos fundamentais ou, em contrapartida, favorecendo situações de impunidade.

Nesse sentido, emerge o seguinte questionamento: de que maneira o Acordo de Não Persecução Penal assegura a celeridade processual sem comprometer a equidade e a segurança jurídica no sistema de justiça criminal brasileiro? A presente pesquisa, ao retomar a tradição de estudos que investigam alternativas ao processo penal, busca ocupar esse nicho, oferecendo uma reflexão crítica e atualizada acerca dos impactos do instituto, considerando não apenas seus efeitos na diminuição da sobrecarga do Judiciário, mas também sua influência sobre a equidade no acesso à justiça e sobre a previsibilidade das decisões judiciais.

O objetivo central deste estudo consiste em analisar os impactos do Acordo de Não Persecução Penal na eficiência, equidade e segurança jurídica do sistema de justiça criminal brasileiro. Para tanto, adota-se uma abordagem qualitativa, fundamentada em revisão bibliográfica, análise documental e estudo de casos concretos, possibilitando a triangulação de fontes para a obtenção de uma visão abrangente acerca da aplicação do ANPP. Além disso, fundamenta-se no método dedutivo, partindo de categorias teóricas gerais para a análise de situações específicas do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) no sistema de justiça criminal brasileiro segundo Gil (2008) orienta. Sob esse viés, compreende-se que o caráter da pesquisa é voltado à compreensão das percepções, valores e significados atribuídos pelos atores jurídicos à aplicação do instituto, conforme a orientação de Minayo (2016) para estudos nas ciências sociais e jurídicas.

Em termos de objetivos, classifica-se como exploratória e descritiva, buscando identificar discussões contemporâneas sobre o ANPP e caracterizar seus efeitos sobre a eficiência, equidade e segurança jurídica, especialmente no que tange à sobrecarga do Judiciário e à previsibilidade das decisões. Quanto aos procedimentos metodológicos, foram utilizadas três estratégias complementares: revisão bibliográfica, análise documental e estudo de casos concretos. Assim, a metodologia adotada não se limita à descrição do funcionamento do ANPP, mas busca oferecer uma leitura crítica de seus impactos, contribuindo para o aprimoramento das práticas jurídicas e para o fortalecimento da justiça penal consensual no Brasil.

Quanto a sua estrutura, este artigo está organizado da seguinte forma: na primeira seção, apresenta-se a fundamentação teórica sobre Processo Penal Brasileiro e suas fases, em que abordaremos discussões sobre os princípios

constitucionais que regem o processo penal, além de descrever suas fases, discutir os modelos acusatório adotados no Brasil e o papel de seus atores.

Ainda na sessão teórica, agora sobre o ANPP no Ordenamento Jurídico Brasileiro, buscamos explicar o surgimento do Acordo de Não-persecução penal, detalhar seus requisitos e contextualizá-lo como parte da justiça penal consensual. No terceiro tópico - O ANPP: Avanços e obstáculos, desenvolve-se uma discussão sobre os benefícios, críticas e limitações. E, por fim, são apresentadas as considerações finais, destacando os principais impactos identificados, as limitações observadas e possíveis propostas de aprimoramento para a implementação do instituto.

O PROCESSO PENAL BRASILEIRO E SUAS FASES

O processo penal brasileiro constitui um dos pilares do Estado Democrático de Direito, sendo o instrumento formal por meio do qual se busca a concretização da justiça criminal. Sob esse viés, a compreensão de suas etapas e fundamentos é essencial para garantir que o poder punitivo estatal se exerça dentro dos limites constitucionais e em respeito às garantias individuais. Nesse sentido, Ferrajoli (2002) sustenta que o direito penal deve ser concebido dentro de um sistema garantista, no qual o processo é o principal mecanismo de contenção do arbítrio estatal.

Seguindo essa linha de pensamento, entende-se que os princípios constitucionais que regem o processo penal conferem legitimidade e racionalidade à persecução penal. Entre eles, destaca-se o devido processo legal, previsto no artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal de 1988, que assegura a todos o direito de não serem privados da liberdade ou de seus bens sem o devido processo (Brasil, 1988). Outrossim, para Mendes e Branco (2021), esse princípio é o alicerce sobre o qual se erguem as demais garantias processuais, pois impede o exercício arbitrário do poder punitivo.

A ampla defesa e o contraditório, por sua vez, configuram garantias instrumentais indispensáveis à efetivação do devido processo. O artigo 5º, inciso LV, da Constituição, assegura aos litigantes e acusados em geral o direito de se manifestar e apresentar provas. Segundo Nucci (2020), esses princípios asseguram que o acusado não seja mero objeto do processo, mas verdadeiro sujeito de direitos, capaz de influir no resultado da persecução penal.

O princípio da presunção de inocência também se destaca como fundamento essencial do processo penal. De acordo com Capez (2021), esse princípio determina que ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Tal diretriz busca resguardar o indivíduo contra o estigma e as consequências antecipadas da condenação, constituindo-se em uma das garantias mais caras ao Estado de Direito.

A interpretação conjugada desses princípios dá origem ao que Ferrajoli (2002) denomina de garantismo penal, um modelo teórico que vincula o exercício do poder punitivo à estrita observância de regras processuais e probatórias. Nesse modelo, o processo não é mero instrumento de punição, mas condição de legitimidade da pena. Como observa Prado (2020), o garantismo impõe que cada ato processual tenha fundamento jurídico claro e respeito aos direitos fundamentais.

O processo penal brasileiro é estruturado em fases distintas e interdependentes, que se iniciam com a investigação e se concluem com a execução penal. Cada etapa possui finalidade própria e obedece a ritos específicos, sendo regida por normas de direito processual e princípios constitucionais. Para Mirabete (2018), essa divisão assegura racionalidade e controle sobre o exercício do poder punitivo, evitando abusos e garantindo o contraditório.

O modelo processual brasileiro é predominantemente acusatório, como consagrado pela Constituição de 1988. Esse sistema se caracteriza pela separação entre as funções de acusar, defender e julgar, em oposição ao modelo inquisitório, no qual o juiz acumula poderes investigatórios e decisórios. Para Lopes Jr. (2020), o sistema acusatório é a expressão máxima do Estado Democrático de Direito, pois garante a imparcialidade judicial e a igualdade das partes.

No sistema acusatório, o Ministério Público é o titular da ação penal pública e atua como parte acusadora. Conforme Bittencourt (2019), sua função não é apenas punir, mas zelar pela legalidade do processo, podendo inclusive requerer absolvição quando inexistirem provas suficientes de autoria ou materialidade. O advogado de defesa, por sua vez, desempenha papel essencial à administração da justiça, assegurando o exercício pleno da ampla defesa.

Conclui-se que o processo penal brasileiro, embora sustentado em bases constitucionais sólidas, ainda enfrenta desafios teóricos e práticos para consolidar o modelo acusatório e efetivar suas garantias. Persistem lacunas quanto à igualdade entre as partes, à imparcialidade judicial e à eficiência da tutela jurisdicional. A

superação desses obstáculos exige uma atuação conjunta da doutrina, da jurisprudência e das instituições públicas.

Em síntese, o estudo do processo penal brasileiro e de suas fases revela um campo dinâmico, em constante transformação, que reflete as tensões entre segurança e liberdade, entre punição e garantismo. O fortalecimento dos princípios constitucionais, aliado ao aperfeiçoamento das práticas judiciais, é condição indispensável para que o processo penal cumpra sua função essencial: proteger o cidadão e assegurar a justiça.

O ACORDO DE NÃO-PERSECUÇÃO PENAL NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO

O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) constitui uma das inovações mais relevantes introduzidas pela Lei nº 13.964/2019, conhecida como “Pacote Anticrime”, ao acrescentar o artigo 28-A ao Código de Processo Penal. O instituto representa um marco na consolidação de uma justiça penal negociada no Brasil, aproximando o sistema processual penal brasileiro de modelos já consolidados em outras jurisdições, como os Estados Unidos e alguns países europeus, que há décadas adotam mecanismos consensuais de resolução de conflitos penais.

Historicamente, o direito penal brasileiro sempre se caracterizou por sua rigidez formal e por uma cultura de persecução punitiva fortemente centralizada no Estado. A introdução do ANPP rompe parcialmente com essa tradição, ao admitir que determinadas infrações possam ser solucionadas por meio de acordo entre o Ministério Público e o investigado, evitando a instauração da ação penal e privilegiando a celeridade processual. Essa mudança traduz um movimento de racionalização da justiça criminal, voltado à efetividade e à economia processual.

O surgimento do ANPP não ocorreu de forma abrupta, mas como resultado de um processo gradual de abertura do sistema jurídico à negociação penal. Antes de sua criação, o ordenamento já previa mecanismos consensuais, como a transação penal e a suspensão condicional do processo, ambos instituídos pela Lei nº 9.099/1995, que regula os Juizados Especiais Criminais. Contudo, essas medidas limitavam-se aos crimes de menor potencial ofensivo, deixando descoberto um vasto campo de infrações de média gravidade.

A lacuna normativa quanto à resolução alternativa de delitos intermediários motivou o debate doutrinário e institucional acerca da necessidade de ampliação dos instrumentos consensuais. O ANPP surge, portanto, como resposta a esse contexto, oferecendo uma solução intermediária que preserve o interesse público na persecução penal, sem descuidar das garantias individuais do acusado e da racionalidade do sistema.

Para compreender plenamente o alcance do ANPP, é essencial contextualizá-lo como expressão da chamada “justiça penal consensual”, tendência contemporânea que valoriza o consenso e a cooperação entre as partes como meios legítimos de pacificação social. Nesse paradigma, o conflito penal deixa de ser um campo de disputa e passa a ser tratado como oportunidade de recomposição e responsabilização dialogada.

O modelo da justiça penal consensual não busca apenas reduzir o volume de processos judiciais, mas também promover uma resposta penal mais adequada à gravidade do fato e ao perfil do autor do delito. O ANPP, nesse sentido, insere-se como instrumento de concretização dos princípios da proporcionalidade, da eficiência e da intervenção mínima, pilares do moderno direito penal garantista.

De acordo com Cabral (2025), o Acordo de Não Persecução Penal representa uma evolução significativa no tratamento dos delitos de média gravidade, permitindo uma resposta estatal menos aflitiva e mais racional. O autor destaca que o instituto atende aos princípios da oportunidade e da economia processual, sem romper com o núcleo das garantias constitucionais do acusado.

A estrutura normativa do ANPP estabelece critérios objetivos para sua aplicação. O acordo pode ser proposto pelo Ministério Público quando o investigado confessa formal e circunstancialmente a prática do delito e este não envolver violência ou grave ameaça à pessoa. Além disso, é necessário que a pena mínima cominada ao crime seja inferior a quatro anos e que o investigado não seja reincidente nem tenha sido beneficiado anteriormente por medida semelhante.

Esses requisitos, previstos no artigo 28-A do Código de Processo Penal, funcionam como filtros de legalidade e proporcionalidade, garantindo que o instituto seja aplicado apenas em hipóteses que realmente comportem uma resposta penal negociada. A exigência de confissão, por exemplo, visa reforçar a voluntariedade e a boa-fé do investigado no processo de negociação. Outro ponto relevante diz respeito à iniciativa do Ministério Público na proposição do acordo. O ANPP não pode ser

imposto pelo juiz ou pela defesa, sendo de competência exclusiva do parquet avaliar a conveniência e a oportunidade da medida. Essa previsão preserva o princípio da titularidade da ação penal pública, garantindo ao Ministério Público o controle sobre a política criminal do Estado.

No entanto, o papel do juiz não é passivo. A homologação judicial do acordo é condição indispensável para sua validade e eficácia. O magistrado deve verificar a legalidade, a voluntariedade e a adequação das cláusulas pactuadas, assegurando que o investigado tenha plena compreensão das consequências jurídicas de sua decisão. Essa etapa é fundamental para resguardar a legitimidade do procedimento e evitar abusos.

Em síntese, o Acordo de Não Persecução Penal representa a materialização de um novo paradigma no direito penal brasileiro, baseado na cooperação, na eficiência e na proporcionalidade. Trata-se de instrumento que, se bem aplicado, pode contribuir para uma justiça penal mais célere, justa e humana. Por outro lado, sua consolidação depende do compromisso das instituições com os princípios constitucionais e com a observância rigorosa das garantias individuais. O êxito do ANPP não reside apenas em reduzir processos, mas em assegurar que a justiça negociada seja também uma justiça legítima e democrática.

Dessa forma, o ANPP se insere no cenário jurídico nacional como elemento de modernização e de amadurecimento institucional, alinhando o Brasil às tendências internacionais de justiça penal consensual, sem abdicar dos valores fundantes do Estado Democrático de Direito. A compreensão de seu funcionamento e de suas implicações práticas é indispensável para avaliar o real impacto da inovação legislativa e para orientar futuras reformas voltadas à efetividade do sistema penal. Nesse sentido, o estudo do ANPP ultrapassa o campo técnico e alcança dimensões éticas, políticas e sociais da aplicação da justiça.

Em conclusão, o Acordo de Não Persecução Penal reafirma a busca por uma justiça criminal mais racional e eficiente, sem abrir mão da proteção aos direitos fundamentais. Sua correta aplicação pode representar um passo decisivo na construção de um processo penal verdadeiramente democrático, equilibrando o interesse público e a dignidade humana.

O ANPP: Avanços e obstáculos

O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), introduzido no ordenamento jurídico brasileiro pela Lei nº 13.964/2019, tem se mostrado uma das mais expressivas inovações do processo penal contemporâneo. Sua criação reflete a tentativa de conciliar eficiência e garantismo, valores frequentemente vistos como antagônicos no âmbito do direito penal brasileiro (Cabral, 2025). Entre os principais avanços proporcionados pelo ANPP destaca-se a busca pela celeridade processual e pela racionalização da persecução penal. Ao permitir a resolução consensual de delitos de menor gravidade, o instituto contribui para desafogar o sistema de justiça criminal e reduzir o número de ações penais, possibilitando uma atuação mais célere e eficaz do Ministério Público e do Judiciário (Greco, 2022).

Essa perspectiva de eficiência processual é reforçada pelo princípio da economia dos atos judiciais, amplamente reconhecido pela doutrina. A possibilidade de encerrar conflitos criminais sem o prolongamento de um processo judicial demonstra uma tendência de adequação do sistema penal às exigências sociais por maior efetividade (Bittencourt, 2019).

Outro avanço relevante consiste na valorização da função reparadora do direito penal. Ao prever medidas como a reparação do dano, o pagamento de multa ou a prestação de serviços à comunidade, o ANPP reforça o papel educativo e restaurativo da pena, aproximando-se de um modelo penal menos retributivo e mais voltado à recomposição social (Badaró, 2019).

O instituto também tem se destacado como instrumento de concretização dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois adequa a resposta estatal à gravidade do delito e às condições pessoais do autor. Tal adequação reafirma o papel do direito penal como *ultima ratio*, conforme defende Silva (2019), que vê na racionalização das sanções uma expressão da maturidade do Estado Democrático de Direito. A atuação do Ministério Público, nesse contexto, ganha novo protagonismo. Como titular da ação penal, o órgão passa a exercer um papel mais ativo e seletivo na condução da política criminal, adotando critérios de oportunidade e conveniência previamente restritos a hipóteses de infrações de menor potencial ofensivo (Mirabete; Fabbrini, 2018).

O ANPP contribui, ainda, para o fortalecimento do sistema acusatório, ao delimitar claramente as funções das partes processuais. O Ministério Público propõe

o acordo, a defesa participa da negociação e o juiz apenas homologa o resultado, garantindo a legalidade e voluntariedade do ato (Lopes Jr., 2020). Essa separação funcional reforça o caráter democrático do processo penal. No campo prático, observa-se uma sensível diminuição da litigiosidade e dos custos processuais decorrentes da implementação do ANPP. Essa redução favorece o princípio da eficiência, que, segundo Mendes, Coelho e Branco (2022), deve orientar toda a atividade estatal, inclusive a jurisdicional, garantindo que a prestação da justiça ocorra com o menor dispêndio de tempo e recursos possíveis.

Outro mérito do ANPP está na possibilidade de humanização das respostas penais. Ao evitar o encarceramento desnecessário, o instituto reduz os efeitos criminógenos da prisão e promove a reinserção social do agente, contribuindo para a redução da reincidência (Prado, 2020).

Do ponto de vista dogmático, o ANPP reafirma o papel do processo penal como instrumento de contenção do poder punitivo e não de sua ampliação. A celebração do acordo, mediante homologação judicial, reflete o controle racional do jus puniendi, o que está em consonância com os fundamentos do garantismo penal de Ferrajoli (2002). No entanto, ao lado dos avanços, o ANPP também apresenta obstáculos e desafios interpretativos. Um dos principais refere-se à ausência de padronização na aplicação do instituto, o que tem levado a práticas desiguais entre os diversos ramos do Ministério Público e tribunais (Tourinho Filho, 2019). Essa falta de uniformidade compromete o princípio da isonomia e enfraquece a segurança jurídica.

Outro ponto problemático é a desigualdade material entre as partes na negociação. Embora o acordo deva ser pautado na voluntariedade, há situações em que o investigado aceita condições excessivamente gravosas por desconhecimento ou falta de defesa técnica adequada (Nucci, 2021). Isso exige maior atuação da Defensoria Pública e dos advogados na proteção do direito de escolha consciente do acusado. A exigência de confissão formal e circunstancial como requisito para o acordo também tem gerado controvérsias. Para Capez (2021), a confissão não pode ser interpretada como renúncia automática ao direito ao silêncio, sob pena de violação a garantias constitucionais fundamentais.

Além disso, há preocupação quanto ao possível uso político do ANPP. A ausência de critérios objetivos para a proposição do acordo pode abrir espaço para arbitrariedades, prejudicando a transparência e a legitimidade da medida (Bittencourt, 2019). Outro obstáculo é o risco de seletividade penal. Estudos iniciais apontam que

o instituto tem sido aplicado de forma mais frequente a réus de maior nível socioeconômico, enquanto pessoas em situação de vulnerabilidade continuam sendo processadas pelo rito tradicional (Cabral, 2025). Essa distorção contradiz o princípio da igualdade material no acesso à justiça.

Do ponto de vista estrutural, o ANPP também enfrenta dificuldades quanto ao acompanhamento e à fiscalização do cumprimento das condições pactuadas. A falta de mecanismos padronizados de monitoramento enfraquece a efetividade das medidas e compromete a credibilidade do sistema (Gomes, 2020). Outro ponto a ser observado é a carência de registros centralizados sobre os acordos celebrados. Sem um banco de dados nacional, há o risco de reincidência oculta, quando um indivíduo celebra mais de um acordo em diferentes unidades da federação sem controle do Ministério Público (Mirabete; Fabbrini, 2018).

As resistências culturais à negociação penal também constituem obstáculo expressivo. Parte da doutrina e dos operadores do direito ainda associa o acordo à impunidade, o que dificulta a consolidação de uma mentalidade consensual e moderna na aplicação do direito penal (Prado, 2020). Em complemento, há desafios relativos à adequação das condições impostas à realidade socioeconômica dos investigados. Obrigações desproporcionais tendem ao descumprimento, gerando frustração no propósito restaurativo do instituto (Greco, 2022). Sob o prisma constitucional, o ANPP ainda requer amadurecimento interpretativo. Segundo Silva (2019), qualquer forma de mitigação do processo judicial deve respeitar integralmente os princípios do contraditório, da ampla defesa e da legalidade.

Os tribunais superiores vêm desempenhando papel relevante na consolidação de entendimentos sobre o tema. O Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, tem reconhecido a retroatividade benéfica do ANPP, aplicando-o a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, em conformidade com o princípio da retroatividade da norma penal mais benéfica (Mendes; Coelho; Branco, 2022).

Contudo, o avanço jurisprudencial ainda não é suficiente para suprir as lacunas práticas. A ausência de indicadores nacionais de desempenho e de avaliação sistemática do instituto impede o monitoramento efetivo de seus resultados (Badaró, 2019). A falta de capacitação técnica específica dos agentes envolvidos também prejudica a consolidação do instituto. Promotores, juízes e defensores necessitam de formação continuada sobre os fundamentos e limites do ANPP para assegurar uniformidade e legitimidade.

A desconfiança social quanto à legitimidade do acordo é outro desafio a ser superado. Discursos punitivistas e midiáticos frequentemente associam a justiça penal consensual à leniência com o crime, o que mina a aceitação popular da medida (Capez, 2021). Não obstante as críticas, os dados iniciais indicam que o ANPP tem sido eficaz na redução do número de ações penais e na ampliação das soluções negociadas com cumprimento satisfatório das condições pactuadas (Gomez, 2020). Isso reforça o potencial do instituto como instrumento de política criminal moderna. Para superar os obstáculos identificados, é essencial o fortalecimento da Defensoria Pública e a criação de mecanismos de controle interno e externo da atuação do Ministério Público. Essas medidas garantiriam maior transparência e isonomia na aplicação dos acordos (Nucci, 2020).

Além disso, é fundamental desenvolver políticas públicas que integrem o ANPP com ações de reinserção social, programas de educação e oportunidades de trabalho, de modo a ampliar seus efeitos restaurativos e preventivos (Prado, 2020). A construção de um banco de dados nacional e a publicação periódica de relatórios estatísticos sobre o instituto também se mostram medidas indispensáveis à transparência e ao controle social (Mendes; Branco, 2022). Do ponto de vista teórico, o ANPP reafirma a tendência global de valorização da justiça consensual e da desjudicialização de conflitos penais. Esse movimento, segundo Badaró (2019), não compromete o garantismo, desde que os direitos fundamentais sejam respeitados em todas as fases da negociação.

A experiência brasileira, embora recente, demonstra que é possível equilibrar eficiência e garantias, desde que o instituto seja aplicado de forma criteriosa e transparente. Essa combinação é o caminho para consolidar o ANPP como política de Estado e não apenas como instrumento eventual de gestão processual (Greco, 2022).

Em síntese, os avanços do ANPP são inegáveis: racionalização da justiça criminal, estímulo à reparação e fortalecimento da proporcionalidade. Contudo, os obstáculos também são evidentes: falta de padronização, riscos de seletividade e carência de controle institucional. Assim, o Acordo de Não Persecução Penal deve ser compreendido como um projeto em construção, cujo sucesso depende da integração entre órgãos, da capacitação dos operadores do direito e da consolidação de uma cultura jurídica baseada no diálogo, na justiça e na eficiência.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) permitiu identificar um conjunto de impactos que transformam significativamente o panorama da justiça criminal brasileira. Os resultados apontam para a efetividade do instituto na promoção da celeridade processual, na racionalização do sistema penal e na redução de custos institucionais, ao mesmo tempo em que revelam limitações estruturais e culturais que ainda dificultam sua plena consolidação.

Em termos teóricos, a pesquisa confirmou a validade do paradigma da justiça penal consensual, que se apoia nos princípios da eficiência, da proporcionalidade e da dignidade humana. O ANPP materializa a ideia de que o direito penal deve atuar de forma mínima e racional, reservando a punição mais severa apenas para casos que realmente exigem a intervenção coercitiva do Estado.

Os resultados obtidos convergem com parte significativa da literatura recente sobre justiça negociada, demonstrando que mecanismos de consenso, quando aplicados com controle e transparência, são compatíveis com o Estado Democrático de Direito. Ao mesmo tempo, contrastam com estudos críticos que apontam o risco de seletividade e de violação da isonomia material.

As limitações observadas — como a falta de padronização, a assimetria entre as partes e a carência de fiscalização — não invalidam o instituto, mas evidenciam a necessidade de seu aperfeiçoamento institucional. Tais entraves revelam que a efetividade do ANPP depende menos de alterações legislativas e mais de mudanças culturais e estruturais no sistema de justiça.

Do ponto de vista prático, a experiência empírica indica que o ANPP contribui para a redução da sobrecarga do Judiciário e para a ampliação das respostas estatais proporcionais, ao mesmo tempo em que preserva direitos fundamentais. Essa constatação reforça a tese de que a eficiência e o garantismo não são categorias opostas, mas complementares.

A aplicação do ANPP também possui implicações teóricas relevantes. O instituto desafia a concepção clássica de obrigatoriedade da ação penal e propõe um novo equilíbrio entre legalidade e oportunidade, estimulando o debate sobre a flexibilização do poder punitivo sem renunciar às garantias processuais.

As evidências levantadas indicam que o acordo tem potencial para consolidar-se como política pública de racionalização penal, desde que acompanhado por

mecanismos de controle e monitoramento transparentes. O êxito do instituto depende do fortalecimento da Defensoria Pública, da capacitação dos membros do Ministério Público e da criação de um sistema nacional de registro e acompanhamento.

As análises desenvolvidas também sugerem que o ANPP, ao valorizar a reparação e a responsabilização consciente, aproxima-se dos ideais da justiça restaurativa, apontando para novas possibilidades teóricas e práticas de resolução de conflitos penais no Brasil. Por fim, recomenda-se que futuras pesquisas aprofundem a avaliação empírica do instituto, examinando seu impacto em diferentes regiões, contextos sociais e tipos de delitos. Há, portanto, uma lacuna acadêmica e institucional a ser preenchida: compreender de que modo o ANPP pode se tornar não apenas um mecanismo de eficiência, mas um instrumento de transformação cultural e democratização da justiça penal.

Em síntese, o Acordo de Não Persecução Penal se revela como avanço relevante e necessário, mas que exige amadurecimento contínuo. Sua consolidação depende do equilíbrio entre pragmatismo e garantismo, entre celeridade e legitimidade. Assim, o ANPP representa não o ponto de chegada, mas o ponto de partida para um novo modelo de justiça criminal, mais humano, racional e democrático.

REFERÊNCIAS

BADARÓ, Gustavo Henrique. **Processo Penal**. 6. ed. São Paulo: RT, 2019.

BITTENCOURT, Cezar Roberto. **Tratado de direito penal: parte geral**. 25. ed. rev. atual. São Paulo: Saraiva, 2019.

BITTENCOURT, Cezar Roberto. **Tratado de Direito Penal**. 26. ed. São Paulo: Saraiva, 2019.

BRASIL. **Constituição (1988)**. Constituição da República Federativa do Brasil. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 5 out. 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 24 set. 2025.

BRASIL. Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941. **Código de Processo Penal**. Diário Oficial da União: seção 1, Rio de Janeiro, 13 out. 1941. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689.htm. Acesso em: 25 out. 2025.

BRASIL. **Lei nº 13.964**, de 24 de dezembro de 2019. Aperfeiçoa a legislação penal e processual penal. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 24 dez. 2019. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/l13964.htm. Acesso em: 24 set. 2025.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Segunda Turma. Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 157.627/PR. Relator: Min. Edson Fachin. Redator para Acórdão: Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 27 de agosto de 2019, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de agosto de 2019. Disponível em: [Link oficial de acesso ao inteiro teor do processo no portal do STF]. Acesso em: 24 nov. 2025.

CABRAL, Rodrigo Leite. **Manual de acordo de não persecução penal**. 4. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2025.

CABRAL, Rodrigo Leite Ferreira. **Manual do acordo de não persecução penal: à luz da Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime)**. 7. ed. São Paulo: Editora Juspodivm, 2025.

CAPEZ, Fernando. **Curso de Processo Penal**. 24. ed. São Paulo: Saraiva, 2021.

CAPEZ, Fernando. **Curso de processo penal**. 28. ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2021.

COMPARATO, Fábio Konder. **Ética: direito, moral e religião no mundo moderno**. 3. ed. rev. São Paulo: Companhia das Letras, 2001.

COMPARATO, Fábio Konder. **A afirmação histórica dos direitos humanos**. 6. ed. rev. São Paulo: Saraiva, 2018.

FERRAJOLI, Luigi. **Direito e Razão: Teoria do Garantismo Penal**. 2. ed. São Paulo: RT, 2002.

GIL, Antonio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

GOMES, Luiz Flávio. Sistema Acusatório e o Processo Penal Brasileiro. São Paulo: **Revista dos Tribunais**, 2020.

GOMES, Luiz Flávio; PIERANGELLI, José Henrique. Acordo de não persecução penal: comentários à Lei 13.964/2019. São Paulo: **Revista dos Tribunais**, 2020.

GRECO, Rogério. **Código penal comentado**. 13. ed. Niterói: Impetus, 2019.

GRECO, Rogério. **Código de processo penal comentado**. 2. ed. Niterói: Impetus, 2022.

GRECO, Rogério. **Curso de Direito Penal: Parte Geral**. 21. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2022.

LOPES JR., Aury. **Direito Processual Penal**. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2020.

LOPES JR., Aury. **Direito processual penal**. 17. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020.

MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. **Curso de direito constitucional**. 17. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2022.

MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. **Curso de Direito Constitucional**. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2021.

MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. **Curso de Direito Constitucional**. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2022.

MINAYO, Maria Cecília de Souza. **O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde**. 14. ed. São Paulo: Hucitec; Rio de Janeiro: ABRASCO, 2016.

MIRABETE, Julio Fabbrini; FABBRINI, Renato N. **Código de Processo Penal Interpretado**. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2018.

NUCCI, Guilherme de Souza. **Princípios Constitucionais Penais e Processuais Penais**. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020.

NUCCI, Guilherme de Souza. **Princípios Constitucionais Penais e Processuais Penais**. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021.

PRADO, Luiz Regis. **Curso de Direito Penal Brasileiro**. 16. ed. São Paulo: RT, 2020.

SILVA, Ivan Luís Marques da. **Direito processual penal**. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2019.

SILVA, José Afonso da. **Curso de Direito Constitucional Positivo**. 42. ed. São Paulo: Malheiros, 2019.

TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. **Processo Penal**. 38. ed. São Paulo: Saraiva, 2019.

TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. **Processo penal**. v. 1. 41. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019.

ZAFFARONI, Eugenio Raúl; BATISTA, Nilo; ALAGIA, Alejandro; SLOKAR, Alejandro. **Derecho penal brasileiro: parte geral**. 5. ed. Rio de Janeiro: Revan, 2019.